

SIYOSIY JURNALISTIKADA TADQIQ USULLARI

A'zamjon Abulfayzov

O'zJOKU magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613361>

KIRISH

Ommaviy axborot vositalari hokimiyat va xalq o'rtasidagi yagona va tom ma'nodagi vositachi bo'la olishi jihatidan, jamoatchilik fikrini shakllantirish, milliy istiqloq g'oyasini xalqimiz, eng asosiysi, yosh avlod ongiga singdirishdagi ahamiyati beqiyos. Ular ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy-huquqiy, ma'naviy-ma'rifiy islohotlar jarayoni, bu boradagi muammolarni, jamiyat hayotining turli qirralarini tezkorlik bilan aks ettiradigan samarali vositadir. To'rtinchi hokimiyat hisoblangan ommaviy axborot vositalari turli fikrlar, rang-barang qarash va yondashuvlarga keng yo'l ochib berishi, hayotimizda ro'y berayotgan yangilanish va o'zgarishlarga odamlarning ongli munosabatini uyg'otish, xolislik va haqqoniyat tamoyillariga tayanib faoliyat yuritishi lozim.

ADABIYOTLAR SHARHI

Biz ayniqsa globallashgan, tezkor kommunkatsiyalashgan, to'liq axborotlashgan mafkuraviy to'qnashuvlar kuchaygan, eng avval yoshlarimiz ongida mafkuraviy bo'shliq paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Yoshlarda tashqi g'oyaviy ta'sir va xurujlardan himoya qiladigan mustahkam ma'naviy immunitet shakllantirish kerak bo'ladi. Buning uchun matbuot yordamida yoshlarimiz erkin, mustaqil fikr yuritishni o'rgatib borib, iymon-e'tiqodli, aql- zakovatli, irodasi mustahkam, dono, turli axborotlar qarshisida o'z fikriga ega bo'lishiga ma'naviy – moddiy madad ko'rsatishimiz talab etiladi. Yana o'tmishi buyuk yurtimiz tarixi, milliy qadriyatlarimiz hamda ulug' ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy va ma'naviy merosini yoshlarmiz ongiga, qalbiga singdirishimiz lozim. Davr taqozosi yoshlarni, umuman fuqarolarni chetdan kelayotgan yot va zararli g'oyalar domiga tushib qolmaslik hamda "oqu qora"ni anglab yetishishlariga imkoniyat yaratib berish, va nihoyat tolerantlikka asoslangan davlat boshqaruviga oid texnologiyalarni joriy etish zaruratini tug'diradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Jamiyatni demokratlashtirish va mamlakatni modernizatsiyalash sharoitida O'zbekistonda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda yoshlarning faol ishtirok etishlariga keng imkoniyat yaratishda, xususan chetdan kirib kelayotgan g'ayri mafkuralarga xos tashviqot va missionerlikning zararlari oldini olishda matbuotda siyosiy-ma'rifiy maqolalarni ko'paytirish, ularni asosan, o'smir-yoshlar o'qiydigan internet saytlariga joylashtirish, multimediya

va elektron kitoblar yaratish texnologiyalarini samarali qo'llash imkoniyatlarini tadqiq etish, bu texnologiyalarni fuqarolarning ijtimoiy, siyosiy madaniyatini yuksaltirish va samarali muloqot vositasi sifatida o'rganish maqsad qilib qo'yilgan. Bundan tashqari oliy o'quv yurtlarining ijtimoiy fanlar tizimida siyosiy-ma'rifiy soha bo'yicha fan yoki maxsus fanlar o'qitilishini yo'lga qo'yish zarurati tug'ilyotganligini mazkur diplom ishida isbotlash maqsad qilindi.

Siyosiy jarayonlarda yoshlarning faol ishtirok etishi mamlakatning demokratik rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda faoliyat ko'rsatishlariga so'nggi besh yilda katta imkoniyatlar yaratildi.

«Milliy istiqolol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar» risolasida axloqsiz g'oyalarni yoyib, xalqni ma'naviy jihatdan buzishga intilishlar mafkuraviy tahdid sifatida ko'rsatib o'tilgan. Demak, kishilarga buzuq g'oyalarni targ'ib qilish, ularda odamiylikka zid sifatlarini qaror toptirishga bo'lgan har qanday urinishlarni g'oyaviy tahdid deb baholamoq kerak.

Ikkinchidan, G'arbga xos ommaviy madaniyatni umuminsoniy madaniyat, universal madaniyat sifatida e'tirof etilishiga urinish mavjud. Shu o'rinda, globallashuvni "yaxlit dunyoning shakllanishi, yagona yirik davlatning qaror topishi, yagona jahon madaniyati(!)ga ega xalqaro hamjamiyatning tarkib topishi jarayoni" sifatida talqin qilayotgan olimlar yodga tushadi. Bu jihatdan, aksilglobalistlar globallashuv jarayonini madaniy imperializmning yangi ko'rinishi deb talqin qilayotgani ham bejiz emas.

Universal qadriyatlar sifatida targ'ib etilayotgan erkinlik, liberal demokratiya, ilmiy-texnik taraqqiyot va xususiy mulkning daxlsizligi kabi qadriyatlarning mohiyati haqida to'xtalar ekan, taniqli olim E.Azoryans bu qadriyatlarning salbiy jihatlari haqida aslo gapirilmasligini uqtiradi: "Shaxs erkinligi va individualizm erkinlik sari yo'l bo'lmay, boshboshdoqlik va jamiyatni ichidan yemirib borish omiliga aylandi. Liberal demokratiya davr talablariga javob bera olmaydi va tarixiy qonuniyatlarni inkor etadi. Shu bois, omma kayfiyatida liberalizm va konservatizmga, ayrim o'rinlarda sotsializm va fashizmga intilish kuzatiladi. Ilmiy-texnik va madaniy taraqqiyot o'zining rangorang sirti ortida ekologik inqiroz, ommaviy qirg'in qurollari, alkogolizm, narkomaniya, fohishabozlik, behayolik, insonni manqurtlashtiruvchi ommaviy madaniyat, milliy an'analarni poymol qilish va insonning ma'naviy qashshoqlashuvi kabi salbiy oqibatlarini yashirmoqda. Xususiy mulkning daxlsizligi bozor iqtisodiyotini harakatga keltirgan motiv bo'lib xizmat qilgan bo'lsa-da, jamiyatdagi qutblashuvni keltirib chiqarib, bu mexanizmning teskari

ishlashiga – bir qutbda kambag‘allar va boshqa qutbda badavlatlarning joylashib qolishiga sabab bo‘ldi”.

XULOSA VA MUNOZARA

XX asrning ikkinchi yarmida ko‘plab rivojlangan demokratik mamlakatlarda fuqarolarning axborot olish imkoniyatlarida keskin o‘zgarishlar ro‘y berdi. Natijada, ommaviy televidenie va ommaviy maorif vujudga keldi. Internet texnologiyalarining paydo bo‘lishi, axborotni zudlik bilan yetkazish imkoniyati, elektron axborot almashuvchilar jamiyatlarining tuzilishi davlat hokimiyati uchun bo‘ladigan kurashlarning tabiatini ham o‘zgartirib yubordi. Lippmann aytganidek: «..axborot vositalari insoniy jamiyatning barcha qirralarini ochib berishga ojiz bo‘lsaydi, kishilar biror muammo xususida o‘z fikrlarini bildira olmas edilar». Bundan tashqari kishilar teleradio-audio-multimedia vositalaridan uylaridan chiqmagan holda foydalana boshladilar. Bu ularni passiv axborot qabul qiluvchiga aylantirib qo‘ydi. O‘zaro aloqa yo‘qolib bordi. Yangi informatsion va kommunikativ texnologiyalar ijtimoiy hayotga kirib kelishi bilan uning shaklini o‘zgartiribgina qolmay, balki individlar va siyosiy institutlarning eski qolipdagi aloqalarini ham birmuncha «sindirdi».

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘afforov N.N, Ernazarov Q.T. “Jamoatchilik bilan ishlash – pablik rileyshnz”. Ma’ruzalar matni. Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU, -T.: “Zar qalam”. 2012.
2. Azizxo‘jaev A.A. Milliy davlatchilik va ma’naviyat. –T.: Sharq, 2017;
3. Nazarov QN. Aksiologiya. –T.Faylasuflar milliy jamiyati, 2014;
4. Paxrutdinov Sh. Tahdid - halokatli kuch. – T.: Akademiya, 2011;
5. Jo‘raev T. Milliy davlatchilik: xavfsizlik va barqarorlik. –T.: Akademiya, 2017;
6. Jumaev R.Z. Davlat va jamiyat: demokratlashtirish yo‘lida. –T.: Sharq, 2018;